

Una propuesta de diseño en un System on Chip de las interconexiones del sistema neuroregulador humano.

Robiert Sepúlveda-Torres¹, Francisco Maciá-Pérez², José-Vicente Berna-Martínez³, Leandro Zambrano-Méndez⁴, Roberto Sepúlveda-Lima⁵

Resumen— En este artículo se presenta un diseño y su correspondiente prototipo basado en hardware reconfigurable (FPGA—Field Programmable Gate Array) de un System on Chip (SoC) que emula las conexiones neuronales del sistema neuroregulador de los humanos.

Las investigaciones realizadas previamente para la modelación del sistema neuroregulador en los humanos en hardware del tipo System on Chip han conducido a diseños que satisfacen el funcionamiento aislado de cada centro con conexiones neuronales y comportamientos estáticos. Para ello, se ha modelado y validado el funcionamiento de varios centros con diseños en hardware que alcanzan distintos grados de granularidad y que se distinguen en la especificidad de cada solución.

La propuesta se caracteriza por enfatizar en la entrada, conmutación y salida de señales, aspectos medulares de las conexiones neuronales, haciendo abstracción del funcionamiento particular de cada centro. Con ello, se alcanza un mayor nivel de generalidad, tanto en la etapa de diseño como luego de implementado un prototipo, indicando a cada objeto de tipo centro nervioso cuáles son sus señales de entrada y de salida, a través de un componente de configuración, lo que facilitaría una amplia diversidad de diseños con mínimo esfuerzo.

Palabras clave— Conexiones neuronales, Sistema neuroregulador, FPGA, System on Chip.

I. INTRODUCCIÓN

LA implantación de dispositivos en el ser humano con el objetivo de corregir disfunciones de determinados sistemas, tales como los marcapasos para el corazón y los implantes cocleares, se vienen popularizando desde hace décadas [1]–[3]. Siguiendo este enfoque, siguen desarrollándose nuevos dispositivos y actualizándose los ya estandarizados. Por ejemplo, en [4] se propone un prototipo de estimulador de la corteza cerebral. En [2], se explican los avances en la implantación de estimuladores vesicales y la evidencia de cambios de opinión de las personas a favor de este tipo de soluciones para atenuar ciertas disfunciones.

El sistema neuroregulador es uno de los elementos del organismo más sensible, importante y difícil de estudiar [5]. Con los avances actuales de las ciencias biomédicas aún es complejo realizar una intervención quirúrgica que sea efectiva para resolver las disfunciones de este

sistema [6]. Sin embargo, no se ha dejado de investigar sobre esta área y existen trabajos que intentan precisar sobre el conocimiento de éste, como por ejemplo en [7] donde se simulan modelos neuronales en tiempo real para realizar las funciones de los sistemas neuronales biológicos, o en [8] donde se realiza una revisión del impacto de los avances de las neurociencias en el desarrollo y optimización de algoritmos y de sistemas de hardware. El funcionamiento interno del sistema neuroregulador como mecanismo de procesamiento de información biológica sigue siendo un reto científico que inspira innumerables investigaciones para simular su funcionamiento [9]–[14].

Tras varios años de investigaciones y resultados se cuenta con un modelo teórico del sistema neuroregulador en los humanos que ha sido validado a través del estudio del Tracto Urinario Inferior (TUI) [15]–[24]. Este modelo, ha sido sujeto a pruebas con valores correspondientes a situaciones de disfunción y ha logrado comportarse de forma similar al sistema descrito, además de usarse en [25] para el control de una plataforma robótica.

La pertinencia del modelo ha conllevado a invertir esfuerzos en intentar desarrollar dispositivos biomédicos implantables en los humanos que puedan sustituir o complementar a la componente neuroreguladora del TUI, para intentar atenuar el problema de la incontinencia urinaria, siendo el mal funcionamiento de este sistema el principal causante de un problema de salud tan extendido [20].

Los avances alcanzados en la modelación, diseño y prototipado de centros neuronales en particular y en soluciones específicas [15], [17]–[21], [24] hace presumir que un enfoque dirigido a la lógica de interconexiones podría contribuir a alcanzar diseños de sistemas neuroreguladores de mayor generalidad que puedan responder a instancias particulares de otros sistemas diversos y a la complejidad de sus interconexiones. Ello supone una vía alternativa y compleja de abordar estos modelos.

En [26] se plantea que, tradicionalmente, la exploración del espacio de diseño para SoC se ha centrado en los aspectos computacionales del problema en cuestión y que es innegable la importancia de diseñar

¹ Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Departamento de Inteligencia Artificial e Infraestructura de Sistemas Informáticos, Cuba, e-mail: rsepulveda@ceis.cujae.edu.cu

² Universidad de Alicante, Departamento de Tecnología Informática y Computación, España, e-mail: pmacia@dtic.ua.es

³ Universidad de Alicante, Departamento de Tecnología Informática y Computación, España, e-mail: jvberna@ua.es

⁴ Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Departamento de Inteligencia Artificial e Infraestructura de Sistemas Informáticos, Cuba, e-mail: lzambrano@ceis.cujae.edu.cu

⁵ Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Departamento de Inteligencia Artificial e Infraestructura de Sistemas Informáticos, Cuba, e-mail: sepul@ceis.cujae.edu.cu

la arquitectura de comunicación dado que juega un papel importante en el área, rendimiento y consumo de energía del sistema de hardware en general.

Este trabajo propone un diseño enfocado a las conexiones neuronales del sistema neuroregulador, que persigue la posible generalización del modelo para otros sistemas incluyendo al TUI e inicia una nueva línea de investigación en esta área. El enfoque generaliza un tipo de diseño para las conexiones neuronales y concibe interfaces que garanticen la inclusión de centros neuronales de diverso tipo y comportamiento.

Se incluye el formalismo que sustenta el diseño y el prototipo sobre hardware reconfigurable, así como un conjunto de experimentos que contribuyen a demostrar la viabilidad del modelo.

II. ESTADO DEL ARTE

La convergencia entre las ciencias médicas y las tecnologías computacionales han inspirado cientos de investigaciones que, por lo general, se sustentan en la creación de sistemas computacionales que emulen diferentes sistemas biológicos o en resolver problemas médicos con el uso de estas tecnologías.

En [27] se propone el uso de características del aprendizaje profundo para entrenar redes neuronales que permitan diagnosticar enfermedades relacionadas con la retina dentro de cierto espectro. En [28] se realiza una revisión de los estudios del sistema olfativo de los mamíferos, lográndose una mayor comprensión de este sistema, para construir sensores basados en biomateriales que simulen este sentido altamente desarrollado en los animales. En [4] se desarrolla un prototipo de implante *smart deep brain stimulator* (SDBS) que por medio de componentes autónomos detecta y registra las actividades neuronales en tiempo real, realiza un procesamiento local y genera formas de onda arbitrarias para realizar neuroestimulación.

En [29] se recoge un estudio de los avances en la ingeniería neuromórfica y se proponen un conjunto de soluciones para abordar el desafío de construir artefactos físicos compactos, de baja potencia, que puedan comportarse inteligentemente, en tiempo real y exhibir habilidades cognitivas.

Otros trabajos intentan comprender el sistema visual humano, como en [30] donde se desarrolla una plataforma de simulación en FPGA que bajo la reproducción de escenas naturales logra generar en tiempo real actividad neural retiniana y en [31], [32] se desarrollan prótesis para humanos que permite a personas con ceguera total localizar objetos, reconocerlos e incluso leer palabras.

En las últimas décadas se observa una marcada utilización de coprocesadores en investigaciones relacionadas con la optimización de algoritmos, desarrollo de sistemas embebidos, criptografía, sistemas en tiempo real y desarrollo de SoC, como son los: *Graphical Processing Units* (GPU), *Digital Signal Processor* (DSP), *Application Specific Integrated Circuit* (ASIC) y FPGA [33], [34]. Estos dispositivos son capaces de obtener un mayor rendimiento, fiabilidad y eficiencia operativa, siendo por lo general de menor tamaño que otros dispositivos computacionales [35].

En la mayoría de los casos se considera como mejor opción para la aceleración por hardware y el diseño de SoC a los FPGA, debido a su mayor flexibilidad, mayor nivel de abstracción en su explotación, menor tiempo de desarrollo de soluciones y menor costo; estos son usados fundamentalmente como plataformas de diseño, síntesis y experimentación [36], [37]; apoyándose en propiedades como el paralelismo, velocidad de procesamiento, facilidad de configuración y su posibilidad de alta densidad de componentes en un espacio reducido.

En este sentido son muchos los trabajos que usan FPGA para desarrollar sistemas bioinspirados con el objetivo de cumplir con atributos primordiales como la robustez, miniaturización, consumo de potencia y alto rendimiento.

En [38] se propone un estimulador bioinspirado para disminuir los trastornos de la epilepsia, desarrollándose un circuito en FPGA que valida el modelo propuesto. En [39] se presenta una arquitectura y un modo de funcionamiento para la célula artificial, así como una estrategia de comunicación especialmente desarrollada dentro de la red celular bidimensional, esta investigación persigue el objetivo de crear sistemas de hardware desarrollados en FPGA para estudiar y experimentar las propiedades de los organismos. En [40] se desarrolla un prototipo en FPGA para analizar largas cadenas de ADN.

En otro sentido hay un marcado grupo de trabajos que intentan mejorar el rendimiento de redes neuronales usando FPGA por ejemplo en [10], [13] se propone la implementación de una arquitectura paralela de redes neuronales para aumentar rendimiento con respecto a implementaciones anteriores en CPU/GPU.

La madurez que se ha alcanzado en el modelo del sistema neuroregulador se sustenta en investigaciones realizadas en los últimos años. En [20] se concibe el modelo a través de un Sistema Multi-Agente (MAS) del tipo PDE (Percepción, Deliberación, Ejecución), donde cada agente emula el comportamiento de un centro nervioso y es capaz de comunicarse con otros agentes o con otros sistemas, este enfoque propicia que el modelo sea flexible, robusto, modular, escalable y reconfigurable [41].

III. ANTECEDENTES

Hace más de una década un grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA), España viene trabajando en el modelado de sistemas biológicos, específicamente en el Tracto Urinario Inferior. El TUI está compuesto por dos componentes que colaboran entre sí: el sistema neuroregulador y el sistema mecánico. El sistema neuroregulador recibe un conjunto de señales de entrada (aférentes) que comunican estados del sistema mecánico y a partir de éstas, realiza un proceso complejo de análisis y toma de decisiones para generar las señales de salida (eferentes), que a su vez constituyen señales de control excitadoras o inhibitoras para el sistema mecánico [17], [19]–[21][42]. Esta retroalimentación es común en cualquier sistema de control. En la figura 1 se puede observar la estructura del TUI y la correspondiente interacción entre ambos sistemas

La mayor parte de los trabajos realizados por este grupo están orientados hacia el modelado, simulación del sistema neuroregulador y diseño de sistemas de hardware basados en el modelo neuroregulador; con el fin de contribuir a su diagnóstico [16], [22], [23], control, y a la posible corrección de sus disfunciones [15], [17]–[21], [24]. Este trabajo se enfoca al estudio del sistema neuroregulador.

Fig. 1. Estructura interna del sistema TUI. Tomada de [17].

El sistema neuroregulador (NRS) representa el conjunto de centros nerviosos como entidades capaces de actuar de forma autónoma sobre el sistema mecánico a partir de la percepción que posee de su estado y de su interacción con otros centros nerviosos involucrados:

$$\text{NRS} = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n\} \quad (1)$$

siendo n la cardinalidad de este conjunto, representativa de la cantidad de centros nerviosos y α_i representa los centro nervioso.

Las conexiones neuronales en su conjunto están compuestas por las conexiones neuronales aferentes (ANC), las conexiones neuronales eferentes (ENC) y las conexiones neuronales internas (INC). Formalmente, puede definirse como:

$$\text{NC} = \text{ANC} \cup \text{ENC} \cup \text{INC} \quad (2)$$

Para simplificar, las notaciones $(ms, \alpha) \in \text{NC}$, $(\alpha, ms) \in \text{ENC}$ y $(\alpha, \alpha) \in \text{INC}$ se representan por ${}^{ms}A_{\alpha}$, ${}^{\alpha}E_{ms}$ y ${}^{\alpha}I_{\alpha}$, respectivamente. Siendo α : centro nervioso de origen; α : centro nervioso de destino y ms : componente del sistema mecánico.

En la figura 2 se aprecia una instancia del modelo que describe el funcionamiento del sistema neuroregulador del TUI. En este caso, el sistema descrito en [17] cuenta de nueve centros neuronales y sus señales aferentes, eferentes e internas.

En [24] se propone un diseño en hardware de un centro neuronal del sistema neuroregulador, se ha estado trabajando en diseños de hardware que presenten un mayor nivel de generalización y configuración, siguiendo el objetivo de que estos diseños sean genéricos para asimilar todos los centros de este modelo. El modelo se ha usado en otros ámbitos distintos al sistema neuroregulador del TUI; y se presume que sea válido para otros sistemas que, aunque teniendo distinta cantidad de centros, señales aferentes, internas y eferentes su funcionamiento pueda ser ajustado a otros casos particulares. Esto ha inclinado la investigación hacia la creación de un sistema de interconexiones robusto, propio y que siga los principios fundamentales del modelo.

Fig. 2. Estructura interna del sistema neuroregulador del TUI. Refinado de [5].

IV. PROPUESTA

La propuesta que se presenta está basada en el modelo anterior, aunque se centra en el diseño de las conexiones neuronales del sistema neuroregulador. Se realiza un diseño a mayor nivel de abstracción que permite que el modelo sea instanciado en otros sistemas con cierta similitud al planteado y presuntamente a otros de comportamiento diverso.

El modelo sustenta la interconexión entre centros nerviosos, lo que implica la posibilidad de intercambiar diversas señales entre todos los centros como escenario extremo. Para lograr esta generalidad y garantizar que la cantidad de señales que se comparten entre centros pueda variar de una instancia a otra del modelo, el diseño propuesto es altamente configurable y los centros no se comunican de manera estática y directa entre ellos sino por mediación de un módulo de conmutación encargado de codificar, decodificar y redirigir cada señal.

El sistema está compuesto por cuatro módulos principales, módulo de conmutación, módulo de configuración, centros neuronales y divisor de frecuencia.

En la figura 3 se muestra una vista global del sistema y a continuación se van a ir explicando detalladamente todos los componentes que la integran.

El SoC diseñado está conectado a un bus externo, lo que presupone una restricción en el diseño interno de los bloques, se define una arquitectura en que el bus tiene el mismo ancho que las señales que se utilizan en el modelo, esto indica que en un ciclo de reloj solo se transmite una señal por el bus. Tanto el módulo de conmutación como el módulo de configuración están conectados a este bus y dependiendo de una señal externa de entrada (señal de configuración) se activa un componente u otro.

Retomando la definición (1):

$$\text{NRS} = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_n\}, \text{ donde } n \in \mathbb{N}, \text{ es la cardinalidad del conjunto (cantidad de centros).}$$

El modelo se propone en abstracto, siguiendo el objetivo de interconectar cada centro con cualquier otro, exceptuando la interconexión consigo mismo⁶.

⁶ Dado que el modelo no permite que una señal de salida de un centro sea retroalimentada a una entrada del mismo centro.

Según el sistema que se desea emular se define como máximo m señales de entrada y m de salida. Sea z el total de señales neuronales que puede utilizar un sistema neurorregulador:

$$z = 2 \times m \times n \quad (3)$$

donde:

m : una cota máxima de señales de entrada o salida que puede usar el centro y,

n : cantidad de centros neuronales del sistema neurorregulador.

Para facilitar el diseño n y m son seleccionados como potencias de 2.

Las señales que se utilizan en el diseño siguen la misma definición del modelo particular, un par (Identificador, Valor) siendo el primero el identificador de la señal y el segundo el valor que transporta.

$$\text{donde: Identificador} \in \mathbb{N}, \text{ Valor} \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

Fig. 3. Vista global del SoC diseñado.

En el diseño, la señal va a ser transportada en un número de ancho w bits, donde el identificador y el valor tienen una longitud de i bits y de v bits respectivamente; en la figura 4 se muestra la estructura de la señal:

Fig. 4. Formato de la señal del modelo.

$$i = \log_2 z \quad (5)$$

El módulo de configuración está activo cuando la señal de configuración se encuentra a nivel alto. Este módulo usa dos buses de salida, uno de direcciones y otro de configuración para configurar parámetros a cada uno de los centros neuronales.

El bus de direcciones tiene un ancho de d bits que permite direccionar como máximo los n centros neuronales del sistema:

$$d = \log_2 n \quad (6)$$

El bus de configuración tiene un ancho de w bits y es el encargado de hacer llegar la configuración a cada centro. Como el diseño se centra en el sistema de interconexiones, a los centros neuronales solo se les configura los identificadores de las señales de salida que

este genera. El componente centro neuronal se comporta como una interfaz para la futura inclusión de diseños de centros que se acoplen a este diseño de interconexiones. Las señales son direccionadas por el módulo de conmutación hacia otros centros.

El SoC está compuesto por n centros neuronales denotados como $CN_0, CN_1, \dots, CN_{N-1}$ en la figura, que además de estar conectados al módulo de configuración comparten con el módulo de conmutación un bus de entrada y otro bus de salida de señales. Por estos buses son transportadas las señales que utiliza el centro neuronal y las que genera, ambos buses tienen un ancho de $m \times w$ bits, porque como máximo pueden ser transportadas m señales de w bits.

En la figura 5 se muestra la composición del módulo de conmutación, que integra a los submódulos **Demultiplexor distribuidor (DX Distribuidor)**, **Clasificador de señales** y **Selector de señales eferentes**.

El módulo de conmutación solo está activo cuando la señal de configuración se encuentra a nivel bajo, en este caso el módulo identifica la entrada del bus como una señal neuronal aferente, esta señal es direccionada por el bloque **DX Distribuidor** que es un demultiplexor. Este usa el identificador de la señal almacenado en los i bits más significativos como máscara para seleccionar por cual canal envía la señal. Se define como canal a la conexión que hay entre el componente **DX Distribuidor** y el bus de señales aferentes e internas de ancho $m \times n \times w$ bits.

Todos los canales tienen como ancho w bits, de aquí que definir los rangos de bits donde se conecta cada uno de ellos con el bus de señales aferentes e internas sea homogéneo respecto a la cantidad de bits. Los rangos se definen como:

$$\text{Rango de conexión de un canal} = (\text{LICC} .. \text{LSCC}) \quad (7)$$

donde:

LICC: límite inferior del canal y,
LSCC: límite superior del canal.

Las expresiones para determinar los valores de los límites son:

$$\text{LICC} = c \times m \times w + d \times w \quad (8)$$

$$\text{LSCC} = c \times m \times w + (w-1) \times d \times w$$

donde: $c \in \mathbb{N}$, siendo el índice de cada centro ($0 .. c-1$) y $d \in \mathbb{N}$, siendo el índice de cada señal de cada centro ($0 .. m-1$).

El bus de señales aferentes e internas se fracciona en n que es la cantidad de centros del diseño, quedando buses de $m \times w$ bits que se conectan a cada centro, transportando las m posibles señales de w bits dirigidas a estos.

Los identificadores de las señales que transportan estos canales son especificados en tiempo de diseño, por lo que todos los centros van a tener sus identificadores de señales propios, debiendo conocerse para la posterior utilización por parte del SoC. Una vez sintetizado un prototipo del diseño nunca va a cambiar la cantidad máxima de señales de un centro, la cantidad máxima de centros y los identificadores de las señales de entrada de los centros; solo en la fase de configuración pueden cambiar los identificadores de las señales que genera cada centro, posibilitando que las interconexiones entre centros sean diversas.

Los rangos de estos buses se definen como:

$$\text{Rango del bus de entrada de un centro} = (\text{LIBE} .. \text{LSBE}) \quad (9)$$

donde:

LIBE: límite inferior del bus de entrada de un centro y

LSBE: límite superior del bus de entrada de un centro.

Para determinar los límites de estos buses se utilizan las siguientes expresiones:

$$\text{LIBE} = c \times m \times w \quad (10)$$

$$\text{LSBE} = (c+1) \times (m \times w) - 1$$

donde: $c \in \mathbb{N}$, siendo el índice de cada centro ($0 .. n-1$).

Cada centro neuronal recibe las señales que le corresponden por el bus de entrada que comparte con el módulo de conmutación, realiza el procesamiento que tiene descrito y envía las señales por un bus de salida hacia el módulo de conmutación. El encargado de procesar las señales de salida de los centros es el submódulo **Clasificador de señales**, cada centro cuenta con su propio clasificador de señales. En la figura 6 se muestra la estructura interna de este.

Cada clasificador está conectado a un bus de $m \times w$ bits procedentes de cada centro, las señales de salida de los centros pueden ser señales internas o señales eferentes que se les configuran sus identificadores cuando la señal de configuración está activa. Este proceso de configuración posibilita que el diseño se adapte a distintas distribuciones de centros y sus interconexiones.

El número máximo de interconexiones que puede existir en este sistema de n centros neuronales, con a lo sumo m señales internas que no exhiban retroalimentación, se expresa como:

$$q = m \times (n-1) \quad (11)$$

Fig. 5. Vista estática del módulo de conmutación.

El **Clasificador de señales** divide en m segmentos la señal de entrada proveniente de los centros, cada señal obtenida pasa por un demultiplexor que la direcciona

hacia el bus correspondiente. Se definen los rangos de fraccionamiento de la señal de entrada como:

$$\text{Rango de fraccionamiento} = (\text{LISD} .. \text{LSSD}) \quad (12)$$

donde:

LISD: límite inferior de la señal dividida y
LSSD: límite superior de la señal dividida.

Para determinar los límites de división se utilizan las siguientes funciones:

$$\text{LISD} = \mathbf{d} \times \mathbf{w} \quad (13)$$

$$\text{LSSD} = (\mathbf{d} + 1) \times \mathbf{w} - 1$$

donde: $\mathbf{d} \in \mathbb{N}$, siendo el índice de cada señal de cada centro (0 .. $\mathbf{m}-1$), en total se generan \mathbf{m} rangos.

El componente identifica el tipo de señal, en caso de corresponder con señales eferentes las direcciona por su bus de señales eferentes, de ancho $\mathbf{m} \times \mathbf{w}$ bits al submódulo **Selector de señales eferentes**. La cantidad real de señales eferentes de cada centro se define como \mathbf{r} y se usa para una posterior serialización de las salidas. Si las señales son internas las direcciona por su bus de señales internas, de ancho $\mathbf{q} \times \mathbf{w}$ bits al bus de señales aferentes e internas.

El funcionamiento del submódulo **Clasificador de señales** es similar al **DX Distribuidor**, del mismo modo utiliza los \mathbf{i} bits más significativos como máscara y selecciona que rangos del bus de señales internas usa, nótese que el bus de señales internas tiene un ancho de $\mathbf{p} \times \mathbf{w}$ bits y en realidad como máximo pueden pasar \mathbf{m} señales. Este componente brinda la posibilidad a cada señal interna procedente de un centro de llegar a cualquiera de los ($\mathbf{n}-1$) centros restantes al originador de la señal. El bus de señales internas procedente de cada **Clasificador de señales** se conecta al bus de señales aferentes e internas en un rango que no es continuo, por esta característica se definen el rango posible de conexión y un rango de bits que no son utilizados en la conexión (rango de exclusión). El rango de exclusión se corresponde con el rango de las posibles señales internas del centro originador de la señal direccionada, lo que evita como se explicó anteriormente que una señal sea

realimentada al propio centro. El rango de exclusión varía de un centro a otro:

$$\text{Rango posible de conexión} = (\text{LIBC} .. \text{LSBC}) \quad (14)$$

donde:

LIBC: límite inferior del bus de conexión y,
LSBC: límite superior del bus de conexión.

Se muestran las expresiones para calcular cada límite:

$$\text{LIBC} = 0 \quad (15)$$

$$\text{LSBC} = \mathbf{m} \times \mathbf{n} \times \mathbf{w} - 1$$

El rango de exclusión se define como:

$$\text{Rango de exclusión} = (\text{LIE} .. \text{LSE}) \quad (16)$$

donde:

LIE: límite inferior de exclusión y,
LSE: límite superior de exclusión.

Los límites de exclusión se calculan con las siguientes expresiones:

$$\text{LIE} = \mathbf{c} \times \mathbf{m} \times \mathbf{w} \quad (17)$$

$$\text{LSE} = (\mathbf{c} + 1) \times (\mathbf{m} \times \mathbf{w}) - 1$$

donde: $\mathbf{c} \in \mathbb{N}$, siendo el índice de cada centro (0 .. $\mathbf{m}-1$), en total se generan \mathbf{m} rangos.

El rango real de conexión para cada centro se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Rango real de conexión} = (\text{LIBC} .. \text{LSBC}) - (\text{LIE} .. \text{LSE}) \quad (18)$$

Nótese que el rango de conexión real abarca todas las posibles señales de entrada de los $\mathbf{n}-1$ centros neuronales diferentes al generador de la señal de ahí que la definición anterior excluya las conexiones de entrada del centro que genera la señal. Este mecanismo posibilita que la interconexión entre centros sea configurable.

El **clasificador de señales** solo tiene la posibilidad de direccionar las \mathbf{m} posibles señales eferentes de los centros y las posibles señales internas de los demás centros que es como máximo \mathbf{q} .

Fig. 6. Vista estática del clasificador de señales.

La concepción del diseño posibilita que existan diversos tipos de centros neuronales, por ejemplo:

- Centros con todas las señales de entrada y de salida internas.
- Centros con todas las señales de entrada aferentes.
- Centros con todas las señales de salida eferentes.
- La combinación de todos los tipos de señal.
- Centros con todas las señales de entrada aferentes y de salida eferentes.

Aunque este último tipo de centros es posible usarlo, en el diseño no tiene mucho sentido salvo que se use un solo centro neuronal, lo que se interpreta como un centro trivial (con un comportamiento aislado).

Es importante resaltar en el módulo de conmutación y en los centros neuronales el uso de frecuencias de reloj divididas. Es necesario la inclusión del módulo divisor de frecuencia porque cada centro puede generar como máximo m señales de salida, son como máximo n centros y en un ciclo de reloj solo puede entrar una señal y salir una señal, los submódulos **DX Distribuidor** y **Selector de señales eferentes** se convierten en un cuello de botella. La función de este módulo es dividir en una fracción predefinida la señal de reloj. Para resolver este problema se divide el reloj que se usa para el submódulo **Clasificador de señales** y para los centros neuronales que son lo que generan gran cantidad de señales. Esta restricción es consecuencia del ancho del bus externo que se está usando que coincide con el ancho de la señal que se usa en el diseño. A medida que el bus externo aumente de ancho el fraccionamiento de la señal de reloj

será mucho menor, incluso puede llegar el caso extremo en que el submódulo **Selector de señales eferentes** no tenga sentido usarlo.

Se toma de todos los centros el que tenga mayor número de señales de entrada l ($l \leq m$), y en esta fracción se dividirá la frecuencia de entrada del reloj.

Se expresó que, si la señal de salida de un centro era eferente, esta se direccionaba por el bus de señales eferentes hacía el submódulo **Selector de señales eferentes**, este cuenta con un buffer por cada centro neuronal para almacenar las señales generadas por estos e ir enviándolas en el orden en que llegan, de ahí que se use un buffer FIFO (First In First Out). Este buffer es de ancho $m \times w$ bits porque del submódulo **Clasificador de señales** salen en paralelo como máximo m señales de salida de cada centro, para la profundidad del buffer se recomienda como valor mínimo 128 posiciones.

Este submódulo va seleccionando cada buffer hasta alcanzar el valor de k que es la cantidad de centros activos en el diseño y en cada posición va fraccionando la señal hasta llegar a la cantidad de señales r que es el número de señales eferentes de cada centro. Los valores k , r y l también son atributos que se configuran en el diseño y existe un parámetro r y uno l por cada centro neuronal.

El **Selector de señales eferentes** tiene un funcionamiento similar al de un serializador, salvo que en vez de mandar bit a bit serializa el envío de las señales almacenadas en los buffers y las envía una a una por el bus de w bits. En la figura 7 se aprecia la estructura interna del submódulo.

Fig. 7. Vista estática del selector de señales eferentes.

V. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

A fin de validar el diseño propuesto se implementa un prototipo al que se le aplica una serie de pruebas. Las pruebas se centran en constatar que las señales de entrada son dirigidas a los centros correspondientes y que las señales emitidas por cada uno de ellos alcanzan el destino correcto.

Se instancia la propuesta descrita anteriormente con valores concretos de los distintos elementos que la componen, en particular:

- Número de centros: $n = 16$
- Cantidad de señales de entrada y de salida de los centros: $m = 4$
- Total de señales del sistema: $z = 2 \times m \times n = 128$

- Cantidad de bits del identificador de las señales: $i = \log_2 z = 7$
- Ancho del bus y cantidad de bits de la señal del sistema: $w = 32$
- Cantidad de bits del valor de la señal: $v = w - i = 25$
- Ancho del bus de direcciones del sistema neuroregulador: $d = \log_2 n = 4$.

Como plataforma de experimentación se ha usado una placa FPGA modelo ZYBO Z7 Zynq-XC7Z020 que exhibe prestaciones suficientes para crear prototipos de SoC representativas de los diseños a probar. El uso de FPGA posibilita experimentar múltiples configuraciones, viabilizando en primer lugar la simulación y luego la prueba real en un circuito sintetizado. Al utilizar este tipo de tecnologías se sortean los posibles riesgos y errores que subyacen en la materialización física de hardware de manera directa, como, por ejemplo, una mala conexión, un componente dañado o errores esporádicos fruto de voltajes

inadecuados, ruidos e interferencias.

Se utiliza la suite Vivado de Xilinx para implementar el prototipo, utilizando una herramienta de simulación que brinda el entorno de desarrollo para corroborar que el funcionamiento del prototipo es correcto.

Al prototipo se le realiza una serie de simulaciones de tipo *Post-Implementation Timing* que, en su conjunto, arrojan que el funcionamiento del prototipo es válido y cumple con las restricciones de la propuesta realizada.

En la figura 8 y 9 se muestra una de las simulaciones, con dos centros neuronales, donde se puede apreciar los valores de las señales de entrada y las salidas que proporciona el prototipo. Todos los experimentos realizados para validar el prototipo están inclinados a intentar demostrar que las señales son direccionadas hacia el componente correcto, siempre determinado por los valores de identificadores que tenga la señal direccionada y por el funcionamiento de los submódulos que integran el conmutador de señales.

Fig. 8. Simulación con las señales de entrada.

Fig. 9. Simulación con las señales de salida.

En la figura 8 se denotan con IS (Input signal) cada una de las señales de entrada y en la figura 9 se rotulan con OS (Output signal) para las señales de salida. En total se insertan ocho (8) señales de entrada, cuatro (4) para cada centro neuronal. Para comprobar que las señales llegan a centros diferentes, las señales de salida se generan a partir de las señales de entrada, por lo que para estas pruebas se impone la restricción de que la cantidad de señales de salida y de entrada sea la misma.

Las señales de entrada de cada centro tienen los identificadores propios del centro a las que corresponden.

Las señales de salida tienen su identificador de señales en los 7 bits más significativos, se fija el octavo bit en 0 y se añade en los 4 bits siguientes del campo valor un código que identifica al centro neuronal que generó la señal, lo que permite seguir una traza del recorrido de cada señal. Los valores de salida de la simulación se codifican en hexadecimal. Nótese que los primeros cuatro valores de salida de la simulación tienen el tercer dígito hexadecimal en 0, indicando que proceden del centro neuronal número 1 y además los valores se corresponden con los valores de las señales de entrada que debían llegar a ese centro. En la tabla 1 se muestran los valores de entrada y de salida de cada centro.

TABLA I

Valores de señales para experimentación.

#	Centro 1		Centro 2	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
1	00000001	80000001	08000005	88100005
2	02000002	82000002	0a000006	8a100006
3	04000003	84000003	0c000007	8c100007
4	06000004	86000004	0e000008	8e100008

Para una mejor comprensión del proceso de experimentación se toma un valor de entrada y se demuestra el proceso de comprobación.

A fin de aclarar el proceso, el valor hexadecimal se convierte a binario:

Entrada	Identificador	Valor
08000005:	0000 100	0 0000 0000 0000 0000 0000 0101

El identificador **0000100** representado en los siete bits más significativos se corresponde con el valor del identificador de la primera señal del centro 2.

Salida	Identificador	Valor
88100005:	1000 100	0 0001 0000 0000 0000 0000 0101

El identificador **1000100** corresponde con la primera señal de salida del centro 2, y además el campo valor tiene en los 4 bits siguientes al más significativo un **0001**, indicando que esa señal es generada por el centro neuronal con ese identificador, en este caso, el centro 2.

Este mismo experimento de simulación se realizó ejecutando el prototipo en el FPGA mencionado anteriormente. Para hacer llegar datos al prototipo y computar los resultados de los experimentos ejecutados en el FPGA se desarrolla un módulo IP (Intellectual Property), que se interconecta con el procesador mediante el bus *Axi4 Lite* (Advanced Extensible Interface). En estos experimentos realizados con el diseño del prototipo descargado en el FPGA se le envió continuamente 10000 valores repartidos a los cuatro centros neuronales, los resultados obtenidos también fueron satisfactorios.

Luego del proceso de síntesis se obtuvo los resultados de consumo de recursos mostrados en la tabla 2.

TABLA IIIII

Valores de consumo de la síntesis del prototipo.

Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	2708	53200	5.09
FF	9915	106400	9.32
BRAM	32	140	22.86
IO	61	125	48.80
BUFG	1	32	3.13

Como se muestra en la tabla 2 los recursos consumidos solo son representativos en el caso de los bloques de entrada/salida y los BRAM. Es importante aclarar que con el aumento de centros neuronales crece el consumo de todos indicadores exceptuando los bloques entrada/salida. Esto indica los escasos recursos que son necesarios para sintetizar 16 centros neuronales.

VI. CONCLUSIONES

Los resultados alcanzados en esta investigación, aunque parciales, brindan certeza acerca de la pertinencia de afrontar el modelado de centros neuronales con un alto nivel de abstracción.

En este caso, los principios aplicados enfatizan en el modelo de interconexiones neuronales sin precisar en las características específicas de cada centro. Esta se constituye en una alternativa a otras investigaciones desarrolladas previamente.

El modelado del sistema de interconexiones neuronales, una correspondencia posible con un conmutador se señales y su respectiva implementación en hardware reconfigurable se radica como una aproximación válida para generalizar centros neurorreguladores en un espectro presumiblemente amplio de variantes.

Se ha presentado un diseño simplificado que permite rotular un conjunto de señales y seguir el intercambio de éstas entre diferentes centros neuronales a fin de conformar una forma de experimentar y validar el

comportamiento dinámico del sistema, el que se considera correcto en el espacio de pruebas que se han realizado.

En lo adelante se evalúa la factibilidad de ejecutar pruebas exhaustivas para una plataforma de hardware con restricciones conocidas o alcanzar certidumbre sobre la validez del modelo a partir de la reiteración de pruebas sobre subconjuntos de centros y señales y aplicar principios de inducción que justifiquen el alcance y el valor de las soluciones.

Por otro lado, se recomienda profundizar en las categorías conocidas de centros neurorreguladores con el fin de moderar el grado de generalidad de la propuesta.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante el proyecto de la Universidad de Alicante SmartUniversity y GRE14-02.

REFERENCIAS

- [1] V. Gradinaru, M. Mogri, K. R. Thompson, J. M. Henderson, and K. Deisseroth, "Optical Deconstruction of Parkinsonian Neural Circuitry," *Science* (80-.), vol. 324, no. 5925, pp. 354–359, Apr. 2009.
- [2] X. Liu, A. Demosthenous, M. Rahal, and N. Donaldson, "Recent advances in the design of implantable stimulator output stages," in *2007 18th European Conference on Circuit Theory and Design*, 2007, pp. 204–207.
- [3] Fan-Gang Zeng, S. Rebscher, W. Harrison, Xiaolan Sun, and Haihong Feng, "Cochlear Implants: System Design, Integration, and Evaluation," *IEEE Rev. Biomed. Eng.*, vol. 1, pp. 115–142, 2008.
- [4] M. Khan and H. Deng, "Design and Prototyping of Smart Deep Brain Stimulator (SDBS)-An Autonomous, Smart Electrode System," *IEEE Intell. Syst.*, pp. 1–1, 2017.
- [5] A. Soriano Payá, "Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior," Dec. 2001.
- [6] B. P. Livingston, "Anatomy and Neural Control of the Lower Urinary Tract and Pelvic Floor," vol. 32, no. 4, pp. 280–294, 2016.
- [7] B. Ben *et al.*, "Neurogrid: A Mixed-Analog-Digital Multichip System for Large-Scale Neural Simulations," 2014.
- [8] C. D. James *et al.*, "Review article A historical survey of algorithms and hardware architectures for neural-inspired and neuromorphic computing applications," *Biol. Inspired Cogn. Archit.*, 2017.
- [9] E. Painkras *et al.*, "SpiNNaker: A 1-W 18-Core System-on-Chip for Massively-Parallel Neural Network Simulation," vol. 48, no. 8, pp. 1943–1953, 2013.
- [10] A. Sripad *et al.*, "simulation architecture SNAVA - A Real-Time Multi-FPGA Multi-Model Spiking Neural Network Simulation Architecture," *Neural Networks*, 2017.
- [11] B. S. B. Furber, F. Ieee, F. Galluppi, S. Temple, L. A. Plana, and S. M. Ieee, "The SpiNNaker Project," vol. 102, no. 5, 2014.
- [12] G. Smaragdous, S. Isaza, M. Van Eijk, I. Sourdis, and C. Strydis, "FPGA-based Biophysically-Meaningful Modeling of Olivocerebellar Neurons," pp. 89–98, 2014.
- [13] J. C. Moctezuma, J. P. Mcgeehan, and J. L. Nunez-yanez, "Biologically compatible neural networks with reconfigurable hardware," *Microprocess. Microsyst.*, 2015.
- [14] S. B. Furber, "Brain-inspired computing," no. Section 5, pp. 1–7, 2015.
- [15] F. Maciá Pérez, J. M. García Chamizo, A. Soriano Payá, and D. Ruiz Fernández, "A robust model of the neuronal regulator of the lower urinary tract based on artificial neural networks," *Neurocomputing*, vol. 71, no. 4–6, pp. 743–754, Jan. 2008.
- [16] D. Gil, M. Johnsson, J. M. García Chamizo, A. Soriano Payá, and D. Ruiz Fernández, "Application of artificial neural networks in the diagnosis of urological

- dysfunctions,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 36, no. 3, pp. 5754–5760, Apr. 2009.
- [17] A. Soriano Payá, D. Ruiz Fernández, D. Gil, J. M. García Chamizo, and F. Maciá Pérez, “Mathematical modelling of the lower urinary tract,” *Comput. Methods Programs Biomed.*, vol. 109, no. 3, pp. 323–338, Mar. 2013.
- [18] J. M. García-Chamizo, A. Soriano Payá, F. Maciá-Pérez, and D. Ruiz-Fernández, “Modelling of the sacral micturition centre using a deliberative intelligent agent,” 2004.
- [19] R. Fern and S. Pay, “Robust Modelling of Biological Neuroregulators,” no. 5, pp. 2981–2984, 2005.
- [20] D. R. Fernández, J. Manuel, G. Chamizo, F. M. Pérez, and A. S. Payá, “Modeling the Distributed Control of the Lower Urinary Tract Using a Multiagent System,” pp. 104–114, 2004.
- [21] D. R. Ruiz-Fernández, J. M. García-Chamizo, and F. Maciá-Pérez, “Modelling of Dysfunctions in the Neuronal Control of the Lower Urinary Tract,” pp. 203–212, 2005.
- [22] D. Gil and M. Johnsson, “Expert Systems with Applications Using support vector machines in diagnoses of urological dysfunctions,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 37, no. 6, pp. 4713–4718, 2010.
- [23] D. Gil, A. Soriano, and C. A. Montejo, “Embedded System for diagnosing dysfunctions in the lower urinary tract,” pp. 1695–1699, 2007.
- [24] F. Maciá-Pérez, L. Zambrano-Mendez, J.-V. Berna-Martínez, and R. Sepúlveda-Lima, “Hardware design of the cortical-diencephalic centre of the lower urinary tract neuroregulator system,” *Comput. Biol. Med.*, vol. 77, pp. 156–172, Oct. 2016.
- [25] J. Vicente, B. Martínez, and F. M. Pérez, “Model of Integration and Management for Robotic Functional Components Inspired by the Human Neuroregulatory System Computer Science Department,” pp. 0–3, 2010.
- [26] M. B. Stensgaard and J. Sparsø, “ReNoC: A network-on-chip architecture with reconfigurable topology,” *Proc. - Second IEEE Int. Symp. Networks-on-Chip, NOCS 2008*, no. Imm, pp. 55–64, 2008.
- [27] R. Arunkumar and P. Karthigaikumar, “Multi-retinal disease classification by reduced deep learning features,” *Neural Comput. Appl.*, vol. 28, no. 2, pp. 329–334, 2017.
- [28] T. Wasilewski, J. Gębicki, and W. Kamysz, “Garphical abstract Among all the senses , olfactory system of mammals is the least characterised as far as the,” *Sensors Actuators B. Chem.*, 2017.
- [29] E. Chicca, F. Stefanini, C. Bartolozzi, and G. Indiveri, “Neuromorphic electronic circuits for building autonomous cognitive systems,” *Proc. IEEE*, vol. 102, no. 9, pp. 1367–1388, 2014.
- [30] H. Okuno, J. Hasegawa, T. Sanada, and T. Yagi, “Real-Time Emulator for Reproducing Graded Potentials in Vertebrate Retina,” pp. 1–12, 2014.
- [31] E. Zrenner *et al.*, “Subretinal electronic chips allow blind patients to read letters and combine them to words Subretinal electronic chips allow blind patients to read letters and combine them to words,” 2011.
- [32] K. Stingl *et al.*, “Artificial vision with wirelessly powered subretinal electronic implant alpha-IMS,” pp. 1–8, 2013.
- [33] J. J. Rodríguez-andina, S. Member, M. D. Valdés-peña, and J. Maria, “Advanced Features and Industrial Applications of FPGAs – A Review,” vol. 3203, no. c, 2015.
- [34] B. Tippetts, D. Jye, L. Kirt, and J. Archibald, “Review of stereo vision algorithms and their suitability for resource-limited systems,” 2013.
- [35] L. Liu, “A hardware and software cooperative design of SoC IP,” *2010 Int. Conf. Comput. Control Ind. Eng. CCIE 2010*, vol. 1, pp. 77–80, 2010.
- [36] K. Part, K. Wong, V. Yap, P. C. Teh, and G. Technology, “Hardware Accelerator Implementation on FPGA for Video Processing,” pp. 47–51, 2013.
- [37] J. Cong, Bin Liu, S. Neuendorffer, J. Noguera, K. Vissers, and Zhiru Zhang, “High-Level Synthesis for FPGAs: From Prototyping to Deployment,” *IEEE Trans. Comput. Des. Integr. Circuits Syst.*, vol. 30, no. 4, pp. 473–491, Apr. 2011.
- [38] M. Piri, M. Amiri, and M. Amiri, “A bio-inspired stimulator to desynchronize epileptic cortical population models: A digital implementation framework,” *Neural Networks*, vol. 67, pp. 74–83, 2015.
- [39] C. Szaisz, V. Chindri, D. I. Cii, A. Ado, and C. Di, “Artificial Life and Communication Strategy in Bio-inspired Hardware Systems with FPGA-based Cell Networks,” pp. 77–82, 2007.
- [40] D. S. Nurdin, M. N. Isa, and S. H. Goh, “DNA Sequence Alignment: A Review of Hardware Accelerators and A New Core Architecture,” pp. 264–268, 2016.
- [41] P. Leitão, J. Barbosa, and D. Trentesaux, “Bio-inspired multi-agent systems for reconfigurable manufacturing systems,” *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 25, no. 5, pp. 934–944, 2012.
- [42] T. A. Spirka, D. Ph, M. S. Damaser, and D. Ph, “Modeling Physiology of the Urinary Tract,” vol. 21, no. 3, pp. 294–299, 2007.